

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Variantes genéticas C677T y A1298C en el gen *MTHFR* como factor de riesgo para la ocurrencia de gastrosquisis: estudio de casos y controles en recién nacidos del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

2. Planteamiento del problema

La gastrosquisis (GQ) es un defecto congénito de la pared abdominal que causa la evisceración de órganos sin membrana protectora, usualmente a la derecha del ombligo. Se desarrolla entre las semanas 5 y 10 de gestación y su causa exacta es desconocida, aunque se asocia con eventos vasculares como trombosis. Factores de riesgo incluyen edad materna menor de 20 años, anemia, anticonceptivos hormonales, alcohol y tabaco. En México, su incidencia es alta, posiblemente por el número de madres adolescentes y condiciones socioeconómicas desfavorables.

3. Objetivo general

Determinar si la presencia de las variantes C677T y A1298C en el gen *MTHFR* son un factor de riesgo para la ocurrencia de gastrosquisis en recién nacidos del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Estudio de casos y controles

5. Métodos

Se realizará muestreo no probabilístico consecutivo por conveniencia de todos los neonatos nacidos en el HCG JIM con gastrosquisis (casos). El muestreo de los recién nacidos del grupo control se realizará de mediante selección al azar, de lunes a viernes, del primer recién nacido no malformado al que el Servicio de Neonatología tome exámenes de sangre para evaluar ictericia o descartar sepsis y cuya madre autorice su participación en el estudio.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00035.

8. Financiamiento

Programa PROINPEP de la Universidad de Guadalajara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |